

CORRELAÇÃO ENTRE O ROTI E OS ÍNDICES DE CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA PARA REGIÕES DE BAIXA LATITUDE

ANA LUCIA CHRISTOVAM¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO¹

¹Departamento de Cartografia, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Tecnologia, Campus Presidente Prudente (FCT- UNESP)
ana.lucia@unesp.br;
galera.monico@unesp.br

A tecnologia GNSS (*Global Navigation Satellite System*) é considerada uma ferramenta poderosa para estudar o Conteúdo Total de elétrons (TEC), bem como as suas variações devido a presença de irregularidades ionosféricas e cintilações. A cintilação ionosférica é caracterizada por uma rápida variação na amplitude e/ou fase do sinal ao se propagar na camada ionosférica [1]. Os principais parâmetros utilizados para descrever a cintilação ionosférica em fase e amplitude são os índices σ_ϕ e S_4 , respectivamente. A estimativa desses dois parâmetros requer dados de observação de cintilação GNSS amostrados em alta frequência (geralmente 50 Hz ou superior). No entanto, a maioria dos receptores GNSS comumente usados para levantamentos geodésicos precisos não fornece dados de cintilação devido às suas baixas taxas de amostragem. No Brasil, uma região típica de baixa latitude magnética, no monitoramento das cintilações ionosféricas, destaca-se a rede INCT GNSS-NavAer atualmente gerenciada pela UNESP via o projeto GNSS NavAer pertencente ao Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT) [2-3]. Até agosto de 2024, rede GNSS NavAer conta com 33 receptores ativos PolaRx5s, os quais coletam dados com alta taxa de amostragem (50 Hz até 100 Hz) e calculam parâmetros específicos da ionosfera a cada minuto. Esses dados podem ser acessados em <http://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/> [4]. Para apresentar estatisticamente as irregularidades ionosféricas normalmente utiliza-se índice (*ROTI – Rate of Change of TEC Index*) [5]. Este índice é definido como o desvio padrão do TEC para um período de 5 minutos. Esse trabalho pretende realizar uma tentativa de estudar a correlação entre o ROTI e os índices de cintilação para Brasil. A investigação da relação entre ROTI e S_4/σ_ϕ é de grande importância, pois permite o aproveitamento da grande quantidade de dados da rede do INCT para estudar as características da ionosfera, incluindo a cintilação ionosférica na qual contribui significativamente para o monitoramento ionosférico em regiões de baixa latitude magnética, como o caso do território brasileiro. A correlação de Pearson entre o ROTI e os índices de cintilação S_4 e σ_ϕ para as três frequências GPS (L1, L2 e L5) é analisada neste estudo, utilizando dados coletados de um receptor de monitoramento de cintilação pertencente a rede INCT GNSS-NavAer. Foram utilizados dados da estação SJCE (23.21°S, 45.95°O, 17.5° dip latitude, declinação 21.4°W) localizada próxima a crista sul da Anomalia Equatorial (EIA- *Equatorial Ionospheric Anomaly*), com amostragem dos dados a cada um minuto. Os dados utilizados foram coletados para o período de janeiro a maio de 2024, de modo a cobrir períodos de baixa e máxima atividade ionosférica. Com objetivo de reduzir os efeitos de multicaminho, foram considerados somente dados com ângulo de elevação superior a 20°. Os resultados mostraram uma forte correlação (~ 0.75) entre os índices de cintilação S_4 e σ_ϕ para os meses de janeiro, fevereiro e março, que são caracterizados pela presença de cintilação ionosférica. Nos meses de abril e maio, onde não há indícios de ocorrência de cintilação, a correlação entre os índices foi menor de aproximadamente 0.55. A tabela XX sumariza os valores das correlações para cada frequência GPS. Esse comportamento nos mostra que os índices S_4 e σ_ϕ se comportam de maneira semelhante durante a presença de cintilação ionosférica. Além disso, pode-se notar que os coeficientes de correlação são geralmente estáveis ao longo do tempo, mas os coeficientes atingem valores altos em dias geomagneticamente perturbados. Ao comparar os índices de cintilação com o índice de irregularidade (ROTI), observa-se um comportamento diferente. A Tabela 2 resume os valores de correlação obtidos entre ROTI/ S_4 and ROTI/ σ_ϕ . Foram encontrados baixos valores de correlação dos entre os índices de cintilação e o ROTI. As correlações foram de aproximadamente 0.3 para todos os meses considerados. Esse comportamento é inesperado, uma vez que a presença de irregularidade ionosférica geralmente está associada à ocorrência de cintilação ionosférica. Especulamos que as baixas correlações podem ser explicadas, por meio dos valores do ROTI, uma vez o índice de irregularidade foi calculado com base no TEC estimado a partir da combinação linear *ion-free* utilizando a observável pseudodistância. O ruído da observável impediu a visualização adequada das irregularidades ionosféricas. Esse comportamento pode ser visualizado

na Figura 1, na qual o painel superior apresenta uma série temporal dos valores de TEC obtido a partir da pseudodistância para o mês de março. O segundo painel superior mostra variação do ROTI ao longo do mês, seguido pelos painéis que mostram a variação dos índices de cintilação S_4 e σ_ϕ . Era esperado que os dados de ROTI apresentassem alta variação no início e no fim do dia, ou seja, em momentos em que há maior probabilidade de ocorrência de irregularidades ionosféricas. Pode-se notar altos valores de ROTI somente quando houve a presença de intensa cintilação ionosférica por exemplo no dia 25 de março, influenciado pela explosão solar ocorrida entre os dias 23 e 24 de março de 2024 [6]. Este estudo destaca a importância de dados de alta qualidade para o monitoramento ionosférico e contribui significativamente para o conhecimento das características da cintilação ionosférica em regiões de baixa latitude magnética. Os achados também sugerem que apenas intensas irregularidades ionosféricas podem ser detetadas utilizando dados ruidosos. Portanto, melhorar a qualidade dos dados utilizados para calcular o ROTI é essencial para obter uma compreensão mais precisa da relação entre irregularidades ionosféricas e cintilação.

Tabela 1 – Correlação de Pearson para índices de cintilação S_4 e σ_ϕ considerando as diferentes frequências GPS, para estação SJCE.

Meses	Frequências GPS		
	L1	L2	L5
Janeiro	0.78	0.77	0.76
Fevereiro	0.82	0.80	0.81
Março	0.77	0.77	0.78
Abril	0.48	0.69	0.43
Mai	0.39	0.58	0.59

Tabela 1 – Correlação de Pearson entre os índices de cintilação e irregularidade (ROTI) considerando as diferentes frequências GPS, para estação SJCE.

	ROTI/ S_4			ROTI/ σ_ϕ		
	L1	L2	L5	L1	L2	L5
Janeiro	0.32	0.28	0.23	0.23	0.22	0.22
Fevereiro	0.36	0.31	0.19	0.28	0.23	0.11
Março	0.31	0.28	0.22	0.18	0.16	0.10
Abril	0.37	0.38	0.38	0.23	0.29	0.10
Mai	0.36	0.37	0.31	0.13	0.16	0.06

Figura 1 – Variação ao longo do tempo do TEC, ROTI, S_4 e σ_ϕ para estação SJCE em março de 2024.

Palavras-chaves: GNSS; Ionosfera; Índices de Cintilação; Índices de Irregularidade; ROTI;

Referências

- [1] CONKER, R. S.; EL-ARINI, M. B.; HEGARTY, C. J.; HSIAO, T. Modeling the effects of ionospheric scintillation on GPS/satellite-based augmentation system availability. *Radio Science*, v. 38, 2003. doi:10.1029/2000RS002604.
- [2] PAULA, E. R. D. et al. A retrospective of global navigation satellite system ionospheric irregularities monitoring networks in Brazil. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 15, e0123, 2023. <https://doi.org/10.1590/jatm.v15.1288>.
- [3] MONICO, J. F. G. et al. The GNSS NavAer INCT project overview and main results. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 14, e0722, 2022. <https://doi.org/10.1590/jatm.v14.1249>.
- [4] VANI, B. C.; SHIMABUKURO, M. H.; MONICO, J. F. G. Visual exploration and analysis of ionospheric scintillation monitoring data: The ISMR query tool. **Computers & Geosciences**, v. 104, p. 125-134, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.08.022>
- [5] PI, X.; MANNUCCI, A. J.; LINDQWISTER, U. J.; HO, C. M. Monitoring of global ionospheric irregularities using the worldwide GPS network. **Geophysical Research Letters**, v. 24, n. 18, p. 2283-2286, 1997
- [6] NOAA Satellites Detect Severe Solar Storm. NOAA – National Environmental Satellite, Data, and Information Center. 28 mar. de 2024. Acessado em: 04 jul. 2024. Disponível em: <https://www.nesdis.noaa.gov/news/noaa-satellites-detect-severe-solar-storm>.